

ISSN 2304-960X

Информационный Центр прикладных научных исследований
БОУ «РНИУ им. Герасимова»

№ 2
2017

Современный Юрист

Научно-практический журнал

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ ВЫПУСКА ЖУРНАЛА

СОВРЕМЕННЫЙ ЮРИСТ

Русско-Итальянский Международный Университет (Институт) (Москва)

Номер: 2 (19) Год: 2017

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ПОИСК

Найти

[Расширенный
поиск](#)

НАВИГАТОР

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Новые поступления](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Новые журналы](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

ЛЕГЕНДА

Доступ к

<https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1842247&seid=29460263>

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
Science Index *
ИНСТРУМЕНТЫ

- [▶ Выделить все статьи](#)
- [▶ Снять выделение](#)
- [▶ Добавить выделенные статьи в подборку:](#)
Зульфугарзаде Т.Э. ▼
- [▶ Просмотреть оглавление другого выпуска журнала](#)
 - 2017
 - [№ 1 \(18\)](#)
 - [№ 2 \(19\)](#)
 - + 2016
 - [№ 1 \(14\)](#)
 - [№ 2 \(15\)](#)
 - [№ 3 \(16\)](#)
 - [№ 4 \(17\)](#)
 - [Т. 1](#)
 - + 2015
 - [№ 1 \(10\)](#)
 - [№ 2 \(11\)](#)
 - [№ 3 \(12\)](#)
 - [№ 4 \(13\)](#)
 - + 2014
 - [№ 1 \(6\)](#)
 - [№ 2 \(7\)](#)
 - [№ 3 \(8\)](#)
 - [№ 4 \(9\)](#)
 - [Т. 1](#)
 - + 2013
 - [№ 1 \(2\)](#)
 - [№ 2 \(3\)](#)
 - [№ 3](#)
 - [№ 4 \(5\)](#)
 - + 2012
 - [№ 1](#)
- [▶ Вывести список статей, опубликованных в данном журнале](#)
- [▶ Вывести список публикаций, ссылающихся на статьи в журнале](#)
- [■ Анализ публикационной активности журнала](#)

Название статьи	Страницы	Цит.
<input type="checkbox"/> К ВОПРОСУ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА КОНСТИТУЦИОННОМ УРОВНЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ <i>Павликов С.Г., Карнаухова А.Э.</i>	9-21	0
<input type="checkbox"/> КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА В БРАЗИЛИИ, ИНДИИ И РОССИИ <i>Семеновский И.Д.</i>	22-36	0
<input type="checkbox"/> НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПРАВА В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ <i>Кравченко В.О.</i>	37-43	0
<input type="checkbox"/> ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ <i>Дюков А.С.</i>	44-56	0
<input type="checkbox"/> ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПРИ ПОМОЩИ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ В РФ: АНАЛИЗ ПЕРВОГО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО ОПЫТА <i>Серёда А.В.</i>	57-64	0
<input type="checkbox"/> КОЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: ВАРИАНТЫ ОБНОВЛЕНИЯ <i>Степаненко Ю.В.</i>	65-73	0
<input checked="" type="checkbox"/> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ <i>Апоницкий С.В., Зульфугарзаде Т.Э.</i>	74-86	0
<input type="checkbox"/> МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОСУЛЕБНОЙ САНАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПОЛЖНИКА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИПА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ <i>Апоницкий С.В.</i>	87-95	0
<input type="checkbox"/> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТУПА ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКИ ПЕННЫХ БУМАГ ЕАЭС <i>Терениченко А.А.</i>	96-107	0
<input type="checkbox"/> ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ПОГРЕБАЛЬНЫХ ИГРАХ В «ИЛИАДЕ» ГОМЕРА <i>Гвоздева Т.Б.</i>	108-120	0

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ

- [Вернуться в список публикаций автора](#)
- [Следующая публикация](#)
- [Предыдущая публикация](#)
- [Приобрести эту публикацию за 200 руб.](#)
- [Список статей в Google Академия, цитирующих данную](#)

- [Добавить публикацию в подборку:](#)

Зульфугарзаде Т.Э.

- [Данная публикация входит в список моих работ](#)

- [Редактировать Вашу заметку к публикации](#)
- [Обсудить эту публикацию с другими читателями](#)

- [Показать все публикации этих авторов](#)

- [Найти близкие по тематике публикации](#)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

АПОНИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ¹,
ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ ТЕЙМУР ЭБЛАРОВИЧ²

¹ [Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации](#)
² [Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#)

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Номер: [2 \(19\)](#) Год: 2017 Страницы: 74-86

ББК: 67.404 УДК: 346

ЖУРНАЛ:

[СОВРЕМЕННЫЙ ЮРИСТ](#)
Издательство: [Русско-Итальянский Междлнарльный Университет \(Институт\)](#) (Москва)
ISSN: 2304-960X

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

[ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. ЮРИСТ. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА. РАЗВИТИЕ. LAW. LAWYER. LEGAL TRAINING. HUMAN RESOURCES. IMPROVEMENT OF MODERN ECONOMY. DEVELOPMENT](#)

АННОТАЦИЯ:

Предмет/тема. В статье выделены подходы к определению направлений правовой подготовки кадрового потенциала современной экономики Российской Федерации с учетом постоянно увеличивающихся в объеме и находящихся в свободном различной степени качества и актуальности интернет-доступе информационных ресурсов, а также перспектив развития компьютерного программного обеспечения юридической деятельности. Также исследуются проблемные вопросы формирования правосознания и кибер-правовой подготовки современных выпускников образовательных организаций. Отмечается, что возрастание потребительского подхода к образовательному процессу со стороны обучаемых снижает качество их подготовки и требует обязательной корректировки, соотносясь с основными направлениями реализуемой образовательной политики государства, требованиями образовательных организаций и потенциальных работодателей. Цели/задачи. Целью исследования является формулирование основных подходов, направленных на дальнейшее совершенствование правовой подготовки кадрового потенциала образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования для нужд экономики Российской Федерации. Методология. Методологическую основу исследования составляют: всеобщие методы познания; общенаучные методы, включающие в себя системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогию; частнонаучные методы, такие как метод сравнительного правоведения и формально-юридический метод. Вывод. Новационные методы и инновационные подходы правового характера, реализуемые в различных сферах экономической и правоприменительной деятельности, целесообразно внедрять в учебный процесс еще на стадии тестирования юридического программного обеспечения, уделяя при этом особое внимание на формирование нравственности и высокого уровня правосознания выпускников образовательных организаций, гармонично сочетая образовательный процесс с правовой и компьютерной подготовкой, в обязательном порядке способствуя выработке у выпускников оценки уровня собственной компетенции.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

	Входит в РИНЦ®: да		Число цитирований в РИНЦ®: 0
	Входит в ядро РИНЦ®: нет		Число цитирований в ядре РИНЦ®: 0
	Входит в Scopus®: нет		Число цитирований в Scopus®: 0

ПОИСК

Найти

[Расширенный поиск](#)

НАВИГАТОР

- [Начальная страница](#)
- [Новости библиотеки](#)
- [Новые поступления](#)
- [Поисковые запросы](#)
- [Тематический рубрикатор](#)
- [Каталог журналов](#)
- [Подборки публикаций](#)
- [Подборки журналов](#)
- [Авторский указатель](#)
- [Ключевые слова](#)
- [Персональная карточка](#)
- [Список издательств](#)
- [Общая статистика](#)
- [Статистика для организации](#)
- [Статистика для издательства](#)
- [Новые журналы](#)
- [Список организаций](#)
- [Каталог книг](#)
- [Настройка](#)

СЕССИЯ

Имя пользователя: [tevmurz](#)

SPIN-код автора:

[1238-3713](#)

Scopus®:

IP-адрес
компьютера:

178.140.97.77

Название
организации:

не определена

Начало работы:

18.07.2017 13:48

Время работы:

00:34

[Личный](#)[кабинет](#)[Закрывать сессию](#)**КОНТАКТЫ**Служба
поддержки:

(7-495) 544-2494

доб. 1

support@elibrary.ruИздателям
журналов:

(7-495) 544-2494

доб. 2

publish@elibrary.ru

Издателям книг:

(7-495) 544-2494

доб. 3

book@elibrary.ruОрганизациям
(Science Index):

(7-495) 544-2494

доб. 4

org@scienceindex.ruКонференции,
семинары:

(7-495) 544-2494

доб. 5

conf@elibrary.ru

Подписчикам:

(7-495) 544-24-93

sales@elibrary.ru

Факс:

(7-495) 544-24-94

Почтовый адрес:

[117246, г. Москва,](#)[Научный проезд, д.](#)[14А, стр. 3,](#)[таунхаус 1](#)

Адреса серверов:

<https://elibrary.ru><http://e-library.ru>Размещение
рекламы:reklama@elibrary.ru[Схема проезда](#)

i По всем вопросам, связанным с работой в системе Science Index, обращайтесь, пожалуйста, в службу поддержки:

7 (495) 544-2494

support@elibrary.ru

Входит в Web of Science®: нет

Число цитирований в Web of Science®:

Норм. цитируемость по журналу:

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0.54

Норм. цитируемость по направлению:

Дециль в рейтинге по направлению:

Тематическое направление: Law

Государство и право. Юридические науки / Теория государства и права ([изменить](#))

Рубрика ГРНТИ:

АЛТМЕТРИКИ:

Просмотров: 3 (1)

Загрузок: 0 (0)

Включено в

подборки: 0

Всего оценок: 0

Средняя

оценка:

Всего

отзывов: 0

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

THE IMPROVEMENT OF PERSONNEL LEGAL TRAINING FOR THE DOMESTIC ECONOMY

Aponitsky Sergey V.¹, Zulfugarzade Teymur E.²¹ [Financial University under the Government of the Russian Federation](#)² G.V. Plekhanov Russian Economic Universit

Subject The present article deals with several approaches to definition of areas of legal training of personnel for the modern economy of the Russian Federation taking into account constantly increasing in volume information resources which quality and relevance could vary widely and prospects of computer software development in legal activities. This paper also presents the problematic issues of formation of legal awareness and cyber law training of the contemporary alumni of higher educational institutions. It is noted that the increase of the trainee consumer approach to the educational process reduces the quality of their training and requires mandatory adjustments, consistent with both the main directions of the implemented educational policy and the state requirements for educational institutions and potential employers. Goals/objectives The main goal of the conducted research is to formulate the main approaches, aimed at further improvement of the legal training of personnel by the institutions of secondary professional and higher education for the needs of the economy of the Russian Federation. Methodology The methodological basis of research includes the employment of universal methods of knowledge, general scientific methods, including systematic and logical method as well as the analysis, synthesis and analogy along with the specific methods such as the method of comparative law and formal legal method. Conclusion Innovative methods and innovative approaches of a legal nature that are implemented in various spheres of economic and enforcement activities, are being expedient to be introduced into the educational process at the stage of legal testing software, paying special attention to the formation of morality and a high level of awareness among graduates of educational organizations, combining the educational process with legal and computer training, necessarily contributing to the production of assessment of the level of their competence among the alumni.

ВАША ЗАМЕТКА:

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. // [СЗ РФ](#). 2016. № 26 (Часть I). Ст. 3889.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г.//[СЗ РФ](#). 1994. № 32. Ст. 3301.
3. [Кейн С.](#) 10 тенденций в реорганизации юридической деятельности// Юридическая карьера. 2016. № 16. С. 21-27.
4. [Коблер Д.](#) Нашествие роболойеров//Атлантик. 2017. № 4. С. 51-77.
5. [Николс Т.](#) Смерть профессионализма. Оксфорд юнивесити пресс, США 2017. 272 с.

ОБСУЖДЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ:

 [Добавить новый комментарий к этой публикации](#)

* [© 2000-2017 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены](#) *

[Вверх](#)

129347 город Москва, ул. Лосевская, дом 7, корпус 1
№ 113 от « 07 » июня 2017 г.

ОГРН 1177700001489, ИНН 7716845146 КПП 771601001
тел. 8/905/546-82-38 Email: rimuniver@gmail.com

СПРАВКА

Настоящим удостоверяется, что статья «Совершенствование правовой подготовки кадров для отечественной экономики» принята к публикации по решению редакционного совета и будет опубликована в Международном научном журнале «Современный Юрист» № 2 (19) апрель-июнь 2017г.

Авторы научной статьи:

Апоницкий Сергей Владимирович, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва (E-mail: oper9000@yandex.ru)

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, кандидат юридических наук, доцент, кафедра гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова», Москва (E-mail: teymurz@yandex.ru)

Международный научный журнал «Современный Юрист» (ISSN 2304-960X) является периодическим изданием, зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2011 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФСС77-47531.

Журнал включен в Национальную Библиографическую Базу eLIBRARY.RU и размещается в Информационно-аналитической системе Science Index для анализа публикационной активности и цитируемости научных организаций (РИНЦ).

Журнал «Современный Юрист» (ISSN 2304-960X) включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук: Решение Президиума ВАК от 01.12.2015 № 13-6518 <http://perechen.vak2.ed.gov.ru>

Первый Вице-президент
«РИМ Университета»

Т.П. Диордийчук

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Обращаем ваше внимание, что система «Антиплагиат» отвечает на вопрос, является ли тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение. Данный отчет не подлежит использованию в коммерческих целях.

Отчет о проверке на заимствования №1

Дата выгрузки: 04.05.2017 15:01:22

Автор: Зульфугарзаде Теймур Эльдарович zulfugarzade.te@rea.ru / ID: 54

Проверяющий: Зульфугарзаде Теймур Эльдарович (zulfugarzade.te@rea.ru / ID: 54)

Организация: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - <http://rea.antiplagiat.ru>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 107248

Имя исходного файла: Апоницкий 2017 2

Размер текста: 96 кБ

Символов в тексте: 27730

Слов в тексте: 3404

Число предложений: 144

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Отчет от 04.05.2017 15:01:24 - Последний готовый отчет (ред.)

Комментарии: не указано

Модули поиска: Цитирование, Модуль поиска Интернет, Модуль поиска ЭБС "Лань", Кольцо вузов, Модуль поиска ЭБС "БиблиоРоссика", Модуль поиска ЭБС "Университетская библиотека онлайн"

ЗАИМСТВОВАНИЯ 1.2% | ЦИТИРОВАНИЯ 1.93% | ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 96.87%

№	Заимств.	Источник	Ссылка	Загрузка	Модуль поиска
[01]	1.93%	не указано	не указано	раньше 2011	Цитирование
[02]	0.45%	не указано	http://problemyprava.ru	10 Ноя 2016	Модуль поиска Интернет
[03]	0.43%	61828	http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Модуль поиска ЭБС "Лань"
[04]	0.39%	Материалы международной конференции «Актуальные проблемы..	http://law.msu.ru	17 Окт 2014	Модуль поиска Интернет
[05]	0.37%	58155	http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Модуль поиска ЭБС "Лань"
[06]	0.37%	53941	http://e.lanbook.com	09 Мар 2016	Модуль поиска ЭБС "Лань"
[07]	0.28%	плагиат2.doc	не указано	27 Июн 2015	Кольцо вузов
[08]	0.28%	Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 2 (54)...	http://bibliorossica.com	26 Мая 2016	Модуль поиска ЭБС "БиблиоРоссика"
[09]	0.28%	209883	http://biblioclub.ru	18 Апр 2016	Модуль поиска ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
[10]	0.26%	214512	http://biblioclub.ru	18 Апр 2016	Модуль поиска ЭБС "Университетская библиотека онлайн"
[11]	0.25%	Кучук_Этап_3_Прохождение_нормоконтроля.docx	не указано	13 Ноя 2016	Кольцо вузов
[12]	0.21%	2010_2(13).doc	не указано	17 Янв 2012	Кольцо вузов
[13]	0.18%	198533	http://e.lanbook.com	10 Мар 2016	Модуль поиска ЭБС "Лань"
[14]	0.18%	bezinov_a_v_proekt-pravovoe-regulirovanie-nesostoyatelnosti-bankro...	не указано	31 Мар 2017	Кольцо вузов
[15]	0.18%	Серебрякова Татьяна Павловна	не указано	15 Мая 2015	Кольцо вузов
[16]	0.15%	chunaeva_a_a_metodologiya-audita.docx	не указано	30 Июн 2016	Кольцо вузов

Текст отчета

1

УДК 346 ББК: 67.404

Апоницкий Сергей Владимирович

Департамент правового регулирования экономической деятельности

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва (oper9000@yandex.ru)

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович

кандидат юридических наук, доцент, кафедра гражданско-правовых

дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова», Москва (teymurz@yandex.ru)

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»

«IMPROVEMENT OF LEGAL TRAINING FOR THE DOMESTIC
ECONOMY»

Аннотация. Предмет/тема. В статье выделены подходы к определению направлений правовой подготовки кадрового потенциала современной экономики Российской Федерации с учетом постоянно увеличивающихся в объеме и находящихся в свободном различной степени качества и актуальности интернет-доступе информационных ресурсов, а также перспектив развития компьютерного программного обеспечения юридической деятельности. Также исследуются проблемные вопросы формирования правосознания и кибер-правовой подготовки современных выпускников образовательных организаций. Отмечается, что возрастание потребительского подхода к образовательному процессу со стороны обучаемых снижает качество их подготовки и требует обязательной корректировки, соотносясь с основными направлениями реализуемой

2

образовательной политики государства, требованиями образовательных организаций и потенциальных работодателей.

Цели/задачи. Целью исследования является формулирование основных подходов, направленных на дальнейшее совершенствование правовой подготовки кадрового потенциала образовательными организациями среднего профессионального и высшего образования для нужд экономики Российской Федерации.

Методология. Методологическую основу исследования составляют: всеобщие методы познания; общенаучные методы, включающие в себя системный и логический метод, а также анализ, синтез и аналогию; частнонаучные методы, такие как метод сравнительного правоведения и формально-юридический метод.

Вывод. Новационные методы и инновационные подходы правового характера, реализуемые в различных сферах экономической и правоприменительной деятельности, целесообразно внедрять в учебный процесс еще на стадии тестирования юридического программного обеспечения, уделяя при этом особое внимание на формирование нравственности и высокого уровня правосознания выпускников образовательных организаций, гармонично сочетая образовательный процесс с правовой и компьютерной подготовкой, в обязательном порядке способствуя выработке у выпускников оценки уровня собственной компетенции.

Abstract. Subject/theme. In the article some approaches to defining areas of legal training of personnel potential of the modern economy of the Russian Federation taking into account constantly increasing in volume and available in various degrees of quality and relevance of Internet access to information resources

and prospects of development of computer software in legal activities. Also explores the problematic issues of formation of legal awareness and cyber law training of the contemporary graduates of educational institutions. It is noted that the increase in the consumer approach to the educational process from the learners reduces the quality of their training and requires mandatory adjustments, consistent

3

with the main directions of the implemented educational policy of the state requirements of educational institutions and potential employers.

Goals/objectives. A research objective is the formulation of main approaches, aimed at further improving the legal training of personnel potential of educational institutions of secondary professional and higher education to the needs of the economy of the Russian Federation.

Methodology. The methodological basis of research are: universal methods of knowledge; scientific methods, including systematic and logical method and also the analysis, synthesis and analogy; methods such as the method of comparative law and formal legal method.

Conclusion. Innovative methods and innovative approaches of a legal nature that are implemented in various spheres of economic and enforcement activities, it is expedient to introduce into the educational process at the stage of legal testing software, paying particular attention to the formation of morality and a high level of awareness among graduates of educational organizations, combining the educational process with legal and computer training, necessarily contributing to the production of graduates assessment of the level of their competence.

Ключевые слова: юриспруденция, юрист, правовая подготовка, кадровый потенциал, совершенствование, современная экономика, развитие.

Key words: law, lawyer, legal training, human resources, improvement of modern economy, development.

JEL Classification: K30

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ»

В современный период становления информационного общества, совершенствования гражданского законодательства, существенным изменениям подвержены подходы к подготовке образовательными

4

организациями кадрового потенциала для экономики нового типа, базирующейся прежде всего на новационных методах обработки информации и инновационных технологиях информационного обеспечения человеческой деятельности. Неуклонная информатизация всех видов профессиональной деятельности и образовательного процесса постепенно привело к возникновению эффекта недоверия к профессиональному мнению, заменяемому, а нередко и подменяемому сведениями, оперативно полученными заинтересованными лицами в глобальной информационной сети.

Свободный доступ к различного рода интернет-ресурсам, в том числе информации, накопленной электронными сообществами, формируемыми по профессиональному принципу, постепенно оттесняет на второй план необходимость обращения к услугам специалистов в той или иной сфере, оставляя таковую необходимость на самый крайний случай. Данные процессы самым непосредственным образом повлияли также на юридическую деятельность и юридическое образование, получаемое не только будущими правоведами, но и представителями всех остальных, неюридических специальностей. Предоставление образовательной услуги, заменившей сегодня полноценный учебный процесс, приводит в частности к

тому, что, во-первых, снижается качественный уровень этого самого образования, получаемого студентами-потребителями и, во-вторых, преподаватели все больше ощущают себя продавцами, работающими в элитных магазинах, нежели просветителями, наставляющими своих учеников, готовящими их к предстоящей самостоятельной практической деятельности. Современный студент, обладающий возможностью быстрого доступа к информационным ресурсам, все меньше интересуется мнением преподавателя, формируя свое отношение по тому или иному проблемному вопросу, основываясь исключительно на том, что есть в свободном доступе, не учитывая при этом уровень знаний и практический опыт преподавателя. В указанной связи приведем весьма интересный вывод, к которому в

5

процессе общения с современными студентами пришел американский профессор Том Николс: «... сегодня студенты колледжа может быть даже более смысленные, чем тридцать лет назад, но их ощущение, что им все должны, и необоснованная уверенность в самих себе значительно возросли»¹.

Подобный подход, и подобного рода отношение к образовательному процессу, в последующем, может привести к возникновению у студента заблуждений, нарушением таковыми собственных прав, прежде всего на качественное образование, снижению уровня правосознания и как результат, конфликтам в учебном заведении и, в последующем, недопонимания со стороны работодателей, что неблагоприятным образом может сказаться на развитии профессиональной карьеры после окончания обучения.

Также отметим, что достаточно мощные мобильные устройства, системы программного обеспечения как услуги, а также безопасные онлайн технологии позволяют юристам работать практически из любой точки мира. В результате большее число профессиональных юристов работают в удаленном режиме из дома или виртуального офиса права. Виртуальные офисы права являют собой альтернативный метод предоставления юридических услуг с гибким графиком работы и «более приемлемой для юристов сбалансированностью трудовой и личной жизни»². Не только юристы, но и многие профессионалы в области права работают в удаленном режиме. Работа в виртуальном режиме позволяет юристам обслуживать своих работодателей и клиентов и одновременно поддерживать баланс своей трудовой и личной жизни путем подгонки рабочих графиков к личным и семейным потребностям.

При этом, отечественные юридические фирмы расширяют границы своей деятельности путем сотрудничества с иностранными юрисконсультами и формирования межконтинентальных слияний, стирания традиционных границ на географической карте предоставления юридических услуг. Хотя глобализация и не нова, она набирает обороты в связи с ростом объемов работ в онлайн режиме, автоматизацией правовых процессов, разработок в

6

области обеспечения безопасности данных и новых технологических инструментов. Поскольку юридические фирмы продолжают расширять свое присутствие по всему миру, в ближайшие годы процесс глобализации будет продолжаться и изменять ландшафт сферы юридической деятельности. В указанной связи можно сделать предварительный вывод о том, что юристы сегодня уже не монополисты в сфере права. Рынок предоставления юридических услуг изменяется, клиенты могут обращаться за юридической помощью к растущему числу профессионалов, не являющихся юристами, и в том числе специалистов в области права без высшего юридического образования, составителей юридических документов, правовых сайтов

самообслуживания, виртуальных помощников и оффшорных поставщиков юридических услуг. Эти новые опции обеспечивают неблагополучные группы населения возможностями доступа к юридическим услугам и расширяют права и возможности граждан в разрешении своих правовых вопросов. Поскольку стоимость юридических услуг продолжает расти, в ближайшие годы будут продолжаться появляться и набирать обороты новые модели предоставления правовой помощи.

На основании вышеизложенного отметим, что в современных условиях возникает объективная необходимость совершенствования подходов в сфере правовой подготовки кадрового потенциала для современной экономики, основываясь на формировании корректных нравственных устоев, сопряженных с грамотными юридическими подходами, интегрированными в электронную информационную среду, с учетом альтернативных методов предоставления услуг юридического характера, агрегирующую человеческий и искусственный интеллект, позволяющий функционировать таковым в правомерном, гармоничном, бесконфликтном состоянии.

Искусственный интеллект (ИИ) на протяжении многих лет применяется в процессах автоматизации юридической деятельности, прежде всего при обработке правовых документов и поиска в них ключевых слов, помогающих в оптимальные сроки найти и обобщить требуемую информацию (сразу

7

необходимо оговорить, что в Российской Федерации, электронный документ применим к форме договора в порядке, регламентированном в частности ст. 432 ГК РФ¹). В ближайшие годы боты уже смогут работать и в качестве так называемых квазиюристов или, как еще называют, роболойеров – роботов-юристов, представляющих собой юридические экспертно-аналитические системы, наделенные функциональными возможностями предоставления ответов на вопросы правового характера, а также формирования (подготовки) и печати процессуальных документов. В 2016 году для проведения юридических исследований более 10 крупных юридических фирм США начали использовать в работе интеллектуальную систему «Ross», представляющую из себя робота-юриста, поддерживаемого частично ИИ. Система «Ross» была разработана с целью приближения ее работы к действиям юриста-человека: она способна понимать вопросы, заданные на нормализованном литературном языке, и выдавать конкретные аналитические ответы. В текущем, 2017 году ряд крупных российских компаний объявил о необходимости постепенной замены практикующих юристов на русскоязычный вариант вышеуказанной системы, в частности, для составления типовых исковых заявлений, прежде всего, в банковской и страховой сфере. Одним из поводов, послужившим отправной точкой для принятия подобных решений, явилось введение разрешения законодательными актами ряда стран направления обращения в суд, в том числе, подача исковых заявлений, посредством использования электронной почты. Так, например, с 1 января 2017 года в соответствии с ч. 7 ст. 4 АПК РФ², «... исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд ... в электронном виде, в том числе в форме электронного документа...»³, а по правилам абзаца второго ч. 1 ст. 41 АПК РФ «... лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью...»⁴.

Помимо помощи в подготовке исковых заявлений, ИИ также может

8

предсказать, как они будут рассматриваться в судебном процессе.

Программные продукты компании «Lex Machina» уже умеют осуществлять аналитическую обработку правовой информации, в том числе, судебную практику, выявлять в них неизвестные ранее данные о судьях, адвокатах, сторонах и сути самих дел. Lex Machina предлагает то, что она называет «искусством побеждать в нечестной игре». Она применяет обработку информации на естественном языке к принятым ранее в миллионах судах решениям, чтобы выявить тенденции, которые могут быть использованы в пользу юридической фирмы. Например, ее программное обеспечение способно выявлять судей, склонных отстаивать интересы истцов, обобщать юридические стратегии противоборствующих юристов на основе историй их дел и определять наиболее вероятные аргументы для убеждения конкретных судей. В свою очередь, также американская компания «Premonition» (дословный перевод названия компании на русский язык – «предчувствие»), представила программный продукт, позволяющий с большой вероятностью предсказать победителя того или иного судебного процесса, даже прежде, чем он обратится в суд с иском заявлением, на основе статистического анализа вынесенных ранее судебных решений в подобных случаях. В рекламе данной компании говорится, что «Premonition заранее знает, какие адвокаты выиграют у каких судей»¹.

Подобного рода программные продукты, направленные на информационно-аналитическое обеспечение юридической деятельности, позволяют не только помочь практикующим юристам подготовиться к судебному процессу, но и с большой долей вероятности предвосхитить его исход. В указанной связи полагаем целесообразным отметить, что в целях развития возможностей современной юриспруденции в Силиконовой долине в текущем, 2017 году, создан стартап, получивший условное название «Legalist» («Законник»), который предлагает за счет собственных средств профинансировать коммерческие судебные процессы, что означает: организация, продвигающая указанный стартап, оплатит судебные издержки

9

и расходы в том случае, если его алгоритм определит, что у вас есть хорошие шансы на выигрыш, в обмен на какую-то часть выигрыша от любого судебного решения в вашу пользу. В указанной связи критики высказывают опасения, что такой ИИ будет использоваться в правовой системе третьими сторонами, инвесторами в надежде заработать от его решений.

Технологии типа Ross и Lex Machina были созданы для оказания помощи адвокатам, судьям и другим юристам-практикам, хотя ИИ уже начал заменять, по крайней мере, их в незамысловатых сферах права. Самый успешный из роболойеров был разработан британским подростком Джошуа Браудером. Его DoNotPay чатбот для борьбы с системой платной парковки задает заинтересованному лицу ряд вопросов по проблемам, связанным с имевшей место парковкой автомобиля – были ли четко обозначены знаки парковки? припарковались ли вы незаконно из-за необходимости оказания срочной медицинской помощи? – и генерирует письмо, которое может быть подано в соответствующее контрольно-надзорное ведомство. До сих пор этот бот помог более 215 000 водителям избежать штрафов за нарушения правил дорожного движения и парковки в Лондоне, Нью-Йорке и Сиэтле. Дж.

Браудер недавно добавил новые функции: DoNotPay уже способен оказывать помощь людям в их требовании компенсации к авиакомпаниям за задержанные рейсы и при оформлении документов для получения субсидированного муниципального жилища; он продолжает совершенствовать свой чатбот, адаптировать его к условиям и законодательным требованиям, в том числе, Российской Федерации (тестирование подобной системы в городах Москва и Санкт-Петербург

запланировано на третий квартал 2017 года).

Таким образом, чатбот DoNotPay находится только в начале пути. До тех пор, пока мы не станем свидетелями более крупного, изменяющего общество прорыва в искусственном интеллекте, роболойерам не придется оспаривать тонкости авторского права или составлять более сложные юридические документы. Тем не менее, чатботы могут стать весьма

10

полезными в некоторых видах законодательства. Например, споры о депортации, банкротстве и разводе требуют, как правило, навигации по текстам объемных и, нередко, противоречивых и запутанных нормативных актов, которые были уже интерпретированы в тысячах предыдущих решений правоприменительных органов. По нашему мнению, чатботы смогли бы, в конечном итоге, проанализировать все возможные исключения, лазейки («черные дыры» законодательства) и исторические случаи, в целях определения оптимального алгоритма для защиты прав и охраняемых законом интересов личности – граждан, – а также общества, включая юридических лиц, государства.

По мере развития ИИ роболойеры смогли бы оказывать помощь в урегулировании значимых, но не нашедших до сего времени надлежащего разрешения юридических проблем малообеспеченных слоев населения. Полагаем, что боты станут главной точкой входа в правовую систему, так как практически каждая организация, оказывающая юридическую помощь, вынуждена отказывать в ней малообеспеченным из-за недостатка времени на обработку всех запросов правового характера. В рассматриваемом случае запросы заинтересованных лиц будут прежде всего обработаны той или иной искусственной интеллектуальной компьютерной системой, а юристы подключатся к ним только тогда, когда это действительно будет необходимо. В указанной связи возникает прямая аналогия с бухгалтерским программным обеспечением, применяемым в работе небольших организаций, которые обращаются к услугам профессионального бухгалтера или аудитора только время от времени, по мере необходимости, в остальное время ведя бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно, при помощи компьютерной бухгалтерской программы.

Но применение ИИ-технологий в юридической сфере (киберюридического программного обеспечения) имеет множество ограничений. Например, заменить оперативного работника и следователя в процессе проведения расследования уголовного дела, а также судью,

11

прокурора и адвоката в уголовном процессе подобные технологии в настоящее время не способны. При этом обеспечительная роль юридических ИИ-технологий в уголовном процессе и судопроизводстве немаловажна уже в наши дни. Так, в частности, уже в наши дни во многих штатах США судьи используют программное обеспечение (ПО), называемое «Compas», оказывающее помощь при определении суммы залога и принятия решения о предоставлении условно-досрочного освобождения. Указанное программное обеспечение использует информацию из опросника с более чем 100 вопросами, охватывающих такие аспекты, как пол, возраст, уголовная история преступника и личные отношения с его или ее жертвой, чтобы предсказать, является ли он или она теми подсудимыми, которых не рекомендуется освобождать на поруки либо под залог из-за большой вероятности, что они скроются от правосудия или смогут повторно совершить преступление.

Отметим, что использование такого программного обеспечения

вызывает беспокойство: Northpointe, компания-разработчик ПО «Compass», отказывается сделать свой алгоритм общедоступным, что означает, что адвокаты защиты не смогут ставить под сомнение решения судей. А в исследовании, проведенном независимой организацией журналистов-расследователей «ProPublica», показано, что система «Compass», похоже, явно настроена против обвиняемых, имеющих отличный от белого цвет кожи. Дополнительно отметим, что прогнозирование тенденций преступности на основе вопросников может показаться несколько странным. Эксперты-криминалисты получили возможность использования генетики для прогнозирования преступного поведения, хотя даже изучение этого предмета связано с этическими дилеммами. Между тем, сканы мозга уже используются в американских судах для определения, какие из преступников, уже совершивших насильственные преступления, смогут их совершить повторно. Похоже на то, что мы направляемся в то будущее, в котором система уголовного правосудия сможет использовать против нас наши тела, даже до

12

того, как мы сможем полностью понять предубеждения, которые могут быть сокрыты в этих технологиях.

Возможно, уже в самое ближайшее время заинтересованным лицам, при рассмотрении гражданских дел и экономических споров не понадобятся представители, адвокаты, судьи или даже залы судебных заседаний.

Рассмотрение подобного рода дел может быть проведено при помощи юридических судебных чатботов и каждой из сторон придется заполнить вопросник о фактах по данному делу, а также представить материальные доказательства в цифровом виде. Таким образом, вместо обращения к услугам адвоката и ожидания рассмотрения судебного дела в течение нескольких месяцев, заинтересованные лица приобретут возможность получить судебное решение по электронной почте через несколько минут после предоставления необходимых документов в электронном виде.

Подобные технологии представляется возможным в последующем применять также при исполнении завещаний, гражданско-правовых договоров и внешнеторговых контрактов, а также раздела имущества разведенных супругов (разумеется, при отсутствии у сторон возражений либо, например, в случае развода, спора о детях). Другими словами, ИИ-технологии юридического свойства могут привести к частичной замене мировых, арбитражных и третейских судов, а также международных коммерческих арбитражей; снизить нагрузку на судей, что приведет к уменьшению судейского корпуса.

Существует, однако, и обратная сторона медали при снижении барьеров на пути юридических услуг: возникнет объективная возможность реального появления так называемого наноправа, когда любое заинтересованное лицо начнет порождать бесконечное количество судебных дел, что вполне может привести к последующему нарушению личных прав многих индивидов, вовлекаемых в электронное судопроизводство, не имеющее в наше время законодательно определенного количественного ограничения. Также возможно возникновение полностью автоматизированной

13

и постоянно действующей системы права, работающей с помощью датчиков данных и предварительно согласованных контрактов.

В данной связи отметим, что уже в наши дни компания под названием «Clause» создает так называемые «интеллектуальные контракты», которые могут определять, в каких случаях выполняется (или нарушен) набор предварительно заданных условий. Несмотря на то, что компания «Clause» в

основном работает с клиентами из промышленной сферы, другие компании смогут вскоре довести эту технологию до других потребителей. Например, если жилец договорился со своим домовладельцем поддерживать температуру в квартире 20-22

°C

, а сам жилец запрограммировал

установленный в его квартире термостат на 24

°C

, то интеллектуальный

контракт смог бы автоматически вычесть сумму штрафа с банковского счета жильца, нарушившего условия договора.

Также, вероятно, в недалеком будущем следует ожидать, что подобного

рода интеллектуальные контракты будут все более усложняться. Возможно,

что уже в самое ближайшее время споры, связанные с дорожно-

транспортными происшествиями с участием автомобиля-робота будут

разрешаться посредством проверки путевых журналов и программного

обеспечения такого автомобиля. Бракоразводные процессы могут начать

строиться в том числе и на основе анализа телефонных переговоров одного из

супругов, содержащих признаки супружеской измены. В свою очередь,

наследники могут получить возможность вступить в права наследования на

основании данных, полученных с персонального фитнес-устройства

наследодателя, зафиксировавшего факт его физической смерти и т.д.

В указанной связи необходимо отметить, что все большее число

компьютерных программ, в том числе правового характера (юридическое

компьютерное ПО), все чаще появляются в свободном интернет-доступе для

их тестирования всеми заинтересованными потенциальными пользователями,

что позволяет практически без дополнительных затрат, не дожидаясь

официального введения такого рода ПО в деятельность государственных и

14

муниципальных органов и приобретения таковых образовательными

организациями, использовать подобного рода программные продукты (их

тестовые версии) в учебном процессе образовательных организаций, что

позволит будущим выпускникам подготовиться к грядущим изменениям в

сфере правового обеспечения экономической деятельности, а также судебных

процессов уже сегодня.

Основываясь на вышеизложенном дополнительно полагаем

целесообразным отметить, что развитие информационных технологий,

обеспечивающих свободный доступ к любому рода информации и не только

актуальной, а также повсеместное внедрение программных продуктов,

позволяющих заменить на отдельных направлениях труд профессионального

юриста, объективно обяжут будущего выпускника образовательной

организации пройти, в том числе, более серьезную правовую подготовку,

сопряженную с умением работать с первоисточниками информации, включая

нормативные акты и материалы правоприменительной (в том числе,

судебной) практики, приобретением навыков информационной работы и

основ программирования (навыки работы с роботами и

киберюридическими программными продуктами), что позволит ему

самостоятельно оценить собственные возможности и определять уровень

собственной компетенции, в случае превышения которого необходимо

обращение к специалисту в конкретной области юридической деятельности.

Кадровый потенциал экономики завтрашнего дня должен обладать подобного

рода юридически-компьютерными знаниями, навыками и умениями; обладать

высоким уровнем правосознания, социальной и профессиональной

ответственности. Главная роль в их подаче и формировании принадлежит

образовательным организациям, для которых подготовка выпускников является приоритетной задачей и основным смыслом их деятельности.

15

Список литературы:

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2016. No 26 (Часть I). Ст. 3889.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. // СЗ РФ. 1994. No 32. Ст. 3301.
3. Кейн С. 10 тенденций в реорганизации юридической деятельности // Юридическая карьера. 2016. No 16. С. 21-27.
4. Коблер Д. Нашествие роболейеров // Атлантик. 2017. No 4. С. 51-77.
5. Николс Т. Смерть профессионализма. Оксфорд юниверсити пресс, США 2017. 272 с.

References:

1. The Arbitration procedure code of the Russian Federation, dated 24 July 2002. [Arbitrajnny processual'nyy kodeks Rossiyskoy Federacii. ot 24 ijulia 2002g]. SZ RF. 2016. N 26 (Chast' I), St. 3889. SZ THE RUSSIAN FEDERATION. 2016. N 26 (Chast' I), Article 3889.
2. The civil code of the Russian Federation, Part 1, dated 30 November 1994. [Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federacii. Chast' 1 ot 30 nojabrja 1994g]. SZ RF. 1994. N 32. St. 3301. SZ THE RUSSIAN FEDERATION. 1994. N 32. Article 3301.
3. Kane S. 10 Trends Reshaping the Legal Industry // Legal Careers. 2016. No 16. P. 21-27.
4. Koebler J. Rise of the Robolawyers // The Atlantic. 2017. No 4. P. 51-77.
5. Nichols T. The Death Of Expertise. Oxford University Press USA, 2017. 272 p.